

KOMIL INSON VA IDEAL SHAXS TUSHUNCHALARINING O'ZBEK VA INGLIZ BADIY ASARLARIDA QIYOSIY TAHLILI

Muhiddinova Nilufar Sadridin qizi, R.S. Nuritdinova*

Navoiy Davlat Universiteti 1-kurs tayanch doktorant

*Ilmiy rahbar - Navoiy Davlat Universiteti dotsenti, Filologiya fanlari nomzodi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20406328>

Annotatsiya. Maqolada komil inson va ideal shaxs tushunchalari o'zbek va ingliz badiiy adabiyotida tanlangan asarlar asosida qiyosiy tahlil qilinadi. Tadqiqotda mazkur tushunchalarning axloqiy, ijtimoiy va madaniy xususiyatlari badiiy qahramonlar orqali ochib beriladi.

Kalit so'zlar: komil inson, ideal shaxs, badiiy obraz, konsept, qiyosiy adabiyotshunoslik.

Annotation. This article provides a comparative analysis of the concepts of the perfect human and the ideal personality in Uzbek and English literary works. Through selected texts, the study reveals cultural, ethical, and social dimensions of ideal personality construction in literature.

Keywords: perfect human, ideal person, literary image, concept, comparative literature.

Badiiy adabiyot insonni tarbiyalash, jamiyat ideallarini shakllantirish va axloqiy me'yorlarni mustahkamlashda muhim vosita hisoblanadi. Har bir xalq adabiyotida mukammal shaxs modeli mavjud bo'lib, u milliy qadriyatlar, diniy-falsafiy qarashlar va ijtimoiy ehtiyojlar asosida shakllanadi. O'zbek adabiyotida bu tushuncha ko'pincha komil inson atamasi bilan ifodalansa, ingliz adabiyotida ideal shaxs konsepti axloqiy mas'uliyat, shaxsiy erkinlik va ijtimoiy burch bilan bog'liq holda tasvirlanadi.

O'zbek adabiyotida komil inson tushunchasi, avvalo, ma'naviy yetuklik, halollik, adolat va sabr-toqat kabi fazilatlar bilan bog'liq. Bu tushuncha mumtoz adabiyotda diniy-falsafiy mazmunga ega bo'lib, tasavvuf ta'limoti bilan chambarchas aloqador.

Xususan, Alisher Navoiy asarlarida komil inson jamiyat uchun mas'ul, o'z nafsini tiyadigan va xalq manfaati yo'lida xizmat qiladigan shaxs sifatida tasvirlanadi. Navoiy qahramonlari ilm, axloq va iymon uyg'unligini o'zida mujassamlashtirgan obrazlar sifatida namoyon bo'ladi. Masalan, "Layli va Majnun" dostonida shoir shunday yozadi:

"Insong'a erur kamol matlub,
Andin dag'i dardu hol matlub.
Har kimgaki ulum bo'lsa vosil,
Gar dardiyu holi yo'q, ne hosil?"

Komillikka intilgan inson nafaqat ilm, balki dard va holni ham anglab, o'zida shakllantirishi zarur. Agar kishi turli ilmlarni egallagan bo'lsa-yu, ammo unda dard va hol yetishmasa, bunday ilmning egasiga qanday naf keltirishi mumkin? Xo'sh, bu o'rinda dard va holdan murod ne?

Zamonaviy o'zbek adabiyotida esa, masalan, O'tkir Hoshimov asarlarida komil inson obrazi kundalik hayotdagi sinovlar orqali ochiladi. Bu yerda ideal shaxs balandparvoz fazilatlar emas, balki oddiy insoniy halollik, vijdon va mas'uliyat orqali ifodalanadi.

Ingliz adabiyotida ideal shaxs konsepti ko‘proq individualizm, axloqiy tanlov va shaxsiy erkinlik bilan bog‘liq holda namoyon bo‘ladi. Qahramonlar ko‘pincha ichki ziddiyatlar orqali shakllanadi va idealga intilish jarayonida xatolar qiladi. Masalan, William Shakespeare tragediyalarida ideal shaxs mutlaq mukammal emas, balki axloqiy tanlovlar orqali o‘zligini namoyon qiladigan shaxs sifatida tasvirlanadi. Uning qahramonlari mas‘uliyat va vijdon oldida sinovdan o‘tadi. “Ideal shaxs” tushunchasini William Shakespeare qahramonlari bilan bog‘lab ko‘rsak, juda qiziqarli manzara yuzaga keladi. Chunki Shekspir ideal insonni mukammal, nuqsonsiz obraz sifatida emas, balki ichki ziddiyatlar, dard va qarorlar orqali shakllanadigan tirik shaxs sifatida tasvirlaydi. Masalan, Hamlet obrazida ideal shaxsning fikrlovchi, haqiqatni izlovchi tomoni ko‘rinadi. U har bir qarorni chuqur tahlil qiladi, adolatni izlaydi. Ammo aynan shu ortiqcha tafakkur uni ikkilanishga olib keladi. Demak, ideal shaxs faqat o‘ylovchi emas, balki o‘z vaqtida qaror qila oluvchi ham bo‘lishi kerakligi anglashiladi. Othello esa sadoqat va muhabbat timsoli bo‘lsa-da, rashk uni halokatga yetaklaydi. Bu yerda ideal inson his-tuyg‘ularini boshqara olishi lozimligi namoyon bo‘ladi. King Lear obrazi orqali esa insonning donolik va kech anglash jarayoni ochiladi. U boshida xatoga yo‘l qo‘yadi, ammo azob-uqubatlar orqali haqiqatni tushunadi. Bu esa ideal shaxs tajriba va xatolar orqali kamol topishini ko‘rsatadi. Macbeth timsolida esa cheksiz ambitsiya qanday qilib insonni tubanlikka olib borishi aks etadi. Demak, ideal shaxs nafaqat maqsadga intiluvchi, balki axloqiy chegaralarni biluvchi insondir. Romeo and Juliet orqali esa pok muhabbat, sadoqat va fidoyilik ideal insonning muhim jihatlaridan biri sifatida ko‘rsatiladi. Shekspir qahramonlari ideal shaxsning yagona mukammal modelini bermaydi. Aksincha, ular orqali ideal inson — bu o‘z kamchiliklarini anglaydigan, dardni his qiladigan, xatolardan saboq chiqaradigan va ichki kurashlar orqali kamolga yetadigan shaxs ekanini ko‘rsatadi.

XX asr ingliz adabiyotida, jumladan, George Orwell asarlarida ideal shaxs tushunchasi ijtimoiy adolat va erkin fikrlash bilan bog‘liq holda talqin etiladi. Bu asarlarda ideal shaxs jamiyatdagi nohaqliklarga qarshi tura oladigan ongli shaxs sifatida ko‘rsatiladi. Qiyosiy tahlil shuni ko‘rsatadiki, o‘zbek adabiyotida komil inson tushunchasi ko‘proq jamoaviy manfaat, ma‘naviy poklik va axloqiy barkamollikka asoslangan bo‘lsa, ingliz adabiyotida ideal shaxs individual tanlov, erkinlik va shaxsiy mas‘uliyat orqali shakllanadi. Har ikkala adabiyotda ham ideal shaxs jamiyat taraqqiyotining muhim omili sifatida tasvirlanadi, biroq unga erishish yo‘llari madaniy tafovutlarga ko‘ra farqlanadi.

Xulosa qilib aytganda, komil inson va ideal shaxs tushunchalari o‘zbek va ingliz badiiy adabiyotida turli madaniy va falsafiy asoslarda shakllangan bo‘lsa-da, ularni birlashtiruvchi umumiy jihat — insonning axloqiy kamolotga intilishidir. Ushbu tushunchalarning qiyosiy tahlili badiiy adabiyotda ideal shaxs konseptining milliy va umuminsoniy xususiyatlarini aniqlashga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ergash Ochilov. Alisher Navoiy. Hikmatlar. Toshkent. 2006.
2. Najmiddin Komilov. Tasavvuf. Toshkent, 2009.
3. Karimova A. Taniqli o‘zbek adibi O‘tkir Hoshimov. –Toshkent: Ilm-fan, 2020.
4. Hoshimov O. Tanlangan asarlar. 2-jild. –Toshkent: Sharq, 2009.
5. Bloom, Harold. Shakespeare: The Invention of the Human. New York: Riverhead, 1998.
6. Brown, John Russell. Shakespeare: The Tragedies. New York: Palgrave, 2001.
7. Abdumurod Tilavov. Alisher Navoiy hikmatlari haqida. Toshkent. 2006.